

УДК 339.137.2

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

АДИЛХАНОВ ЕДИГЕ ДУЙСЕНУЛЫ

магистранта по специальности 7М04111 – Экономика
Гуманитарно-технической Академии г.Кокшетау

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности продукции в современных условиях развития рыночной экономики. Раскрыта экономическая природа конкурентоспособности продукции как ключевого фактора устойчивого развития предприятий. Проанализированы основные подходы к определению конкурентоспособности, а также выявлены факторы, влияющие на её формирование, включая качество продукции, уровень цен, инновационность, маркетинговую стратегию и условия рыночной среды. Особое внимание уделено роли конкурентоспособности в обеспечении эффективной деятельности предприятий и повышении их позиций на рынке. Сделан вывод о том, что повышение конкурентоспособности продукции является необходимым условием укрепления экономического потенциала предприятия и достижения устойчивых конкурентных преимуществ.*

***Ключевые слова:** конкурентоспособность продукции, рыночная экономика, качество продукции, ценовая политика, конкурентные преимущества, факторы конкурентоспособности, эффективность, предприятие, рынок*

В условиях развития рыночной экономики категория конкурентоспособности приобретает основное значение в системе экономических показателей, характеризующих эффективность деятельности предприятия. Конкурентоспособность продукции отражает способность товара удовлетворять потребности потребителей в большей степени, чем аналогичная продукция конкурентов, при одновременном обеспечении экономической выгоды для производителя.

Впервые понятие конкурентоспособности появилось, как экономическая категория сформировалось в рамках классической теории конкуренции XVIII-XIX вв. В трудах А. Смита обосновывалась роль свободной конкуренции как механизма регулирования рыночных отношений и повышения эффективности производства [2].

Позднее Д. Рикардо развил идеи сравнительных преимуществ, показав, что успех хозяйствующих субъектов, национальных экономик определяется их способностью производить товары с меньшими альтернативными издержками [3].

Однако как самостоятельная категория, отражающая способность товара, предприятия занимать устойчивые позиции на рынке, понятие конкурентоспособности получило развитие в XX веке. Существенный вклад в формирование современной теории конкурентоспособности внес М.Е. Портер, который связал конкурентоспособность с наличием устойчивых конкурентных преимуществ, разработав модель отраслевой конкуренции [4].

Модель, задающая конкурентные преимущества предприятия, была предложена американским ученым М. Портером (рисунок 1). Исходная идея состоит в том, что внимание предприятия сосредоточено не только на удовлетворении потребностей покупателей, но и на так называемых конкурирующих силах рынка.

Рисунок 1 – Модель конкурентных преимуществ Портера

В дальнейшем категория конкурентоспособности получила развитие в работах ученых, рассматривающих ее с различных позиций маркетинговой, стратегической, инновационной, ресурсной, приведя к расширению содержания понятия.

С маркетинговой точки зрения конкурентоспособность продукции связывается прежде всего со степенью удовлетворения потребностей потребителей и способностью товара формировать устойчивый спрос. Ф. Котлер рассматривает конкурентоспособность как «результат эффективной рыночной ориентации предприятия, при которой продукция обладает оптимальным соотношением цены, качества, отвечает ожиданиям целевого сегмента и обеспечивает лояльность потребителей» [5].

Стратегический подход к трактовке конкурентоспособности получил развитие в работах М.Е. Портера, который определял ее через наличие устойчивых конкурентных преимуществ, формируемых либо за счет снижения издержек, либо посредством дифференциации продукции. В рамках данного подхода конкурентоспособность рассматривается как результат реализации выбранной стратегии развития предприятия в условиях отраслевой конкуренции [6].

Ресурсная концепция, представленная в трудах Дж. Барни, акцентирует внимание на внутренних возможностях предприятия. Согласно данному подходу, конкурентоспособность определяется уникальными ресурсами, компетенциями организации, которые являются ценными, редкими, трудно имитируемыми, незаменимыми.

Инновационный аспект конкурентоспособности наиболее полно отражен в теории Й. Шумпетера, который связывал конкурентные преимущества с внедрением нововведений, технологическим развитием, предпринимательской инициативой. В зарубежной экономической мысли конкурентоспособность трактуется как «комплексная характеристика, объединяющая рыночные, стратегические, ресурсные, инновационные составляющие [7].

В трудах казахстанских ученых проблематика конкурентоспособности рассматривается с учетом специфики национальной экономики, особенностей функционирования отечественных предприятий. Так, Н.К. Мамыров исследует вопросы повышения конкурентоспособности экономики Республики Казахстан в условиях глобализации и интеграционных процессов [8].

У.С. Шеденов уделяет внимание финансовой устойчивости, экономической эффективности предприятий как основе их конкурентных позиций.

С.Б. Днишев рассматривает конкурентоспособность в контексте индустриально-

инновационного развития страны, модернизации производственного потенциала [9].

К.А. Есентугелов анализирует механизмы государственного регулирования, поддержки предпринимательства как факторов укрепления конкурентных преимуществ национальных компаний [10].

В целом отечественные исследования акцентируют внимание на необходимости адаптации зарубежных теоретических моделей к условиям Республики Казахстан, а также на роли государственной экономической политики в формировании благоприятной конкурентной среды.

С экономической точки зрения конкурентоспособность продукции формируется под воздействием совокупности качественно-стоимостных параметров, рассмотренных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные характеристики конкурентоспособности продукции

Экономическая сущность конкурентоспособности продукции заключается в ее способности успешно функционировать на рынке в условиях конкурентной борьбы. Данная категория носит относительный характер, поскольку определяется исключительно в сравнении с товарами-аналогами, представленными на конкретном рынке в определенный период времени. Таким образом, конкурентоспособность не является постоянной величиной, а зависит от динамики внешней и внутренней среды предприятия [11].

Следует отметить, что конкурентоспособность продукции формируется на всех стадиях жизненного цикла товара от разработки, производства до реализации, послепродажного обслуживания. На этапе проектирования закладываются основные качественные характеристики, на этапе производства обеспечивается соблюдение стандартов, снижение издержек, а на этапе реализации формируются маркетинговые преимущества. В экономической литературе различают несколько уровней конкурентоспособности, наглядно показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Уровни конкурентоспособности продукции

Важной особенностью конкурентоспособности продукции является ее взаимосвязь с конкурентоспособностью предприятия в целом. Высокий уровень конкурентоспособности товаров способствует росту объема продаж, увеличению прибыли, укреплению рыночных позиций организации. В то же время низкая конкурентоспособность продукции приводит к снижению спроса, сокращению выручки, ухудшению финансового состояния предприятия.

Для целей данного исследования наибольший интерес представляет микроуровень, поскольку именно он отражает реальные конкурентные позиции конкретного предприятия, его продукции на рынке строительных услуг, материалов [12].

Таким образом, конкурентоспособность продукции представляет собой комплексную экономическую категорию, отражающую совокупность потребительских, стоимостных характеристик товара, обеспечивающих его преимущество по сравнению с аналогами, способствующих достижению устойчивых рыночных позиций предприятия. Ее повышение является одним из направлений стратегического развития организации в современных условиях хозяйствования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа : учебник / А. Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 512 с.
2. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 608 с.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит ; пер. с англ. – М. : Эксмо, 2016. – 1056 с.
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо ; пер. с англ. – М. : Эксмо, 2017. – 960 с.
5. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 715 с.
6. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер ; пер. с англ. – 15-е изд. – СПб. : Питер, 2018. – 816 с.
7. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. с нем. – М. : Прогресс, 2008. – 455 с.
8. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 336 с.
9. Мамыров Н. К. Глобализация экономики Казахстана: проблемы и перспективы развития / Н. К. Мамыров. – Алматы : Экономика, 2015. – 320 с.
10. Днишев С. Б. Индустриально-инновационное развитие Казахстана: теория и практика / С. Б. Днишев. – Алматы : ИЭ КН МОН РК, 2017. – 280 с.
11. Есентугелов К. А. Государственное регулирование и развитие предпринимательства в Республике Казахстан / К. А. Есентугелов. – Алматы : Экономика, 2016. – 264 с.
12. Барни Дж. Стратегическое управление и конкурентные преимущества компании / Дж. Барни ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2018. – 720 с.